

УДК 904(477.75–14):550.394"1927"

**К ВОПРОСУ О ПОСЛЕДСТВИЯХ КРЫМСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
11 СЕНТЯБРЯ 1927 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
АВТОНОМНОЙ КРЫМСКОЙ ССР**

НЕДЕЛЬКИН Е.В.

**Государственный историко-археологический музей-заповедник
«Херсонес Таврический»**

В 1927 году на территории Крымского полуострова произошло несколько мощных землетрясений. В ночь с 11 на 12 сентября Крым сотрясли подземные толчки силой до 8 баллов по шкале MSK-64. Материальные убытки составили до 50 млн. руб. 12 сентября на внеочередном заседании Исполкома и Президиума Севастопольского горсовета создана Севастопольская Районная Тройка по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения и по борьбе с его последствиями. В сельских Советах, находившихся в составе Севастополя, также создавались Тройки по борьбе с последствиями землетрясения. Собранные материалы по обследованию населенных пунктов района направлялись в Правительственную комиссию. На основе архивных материалов, публикаций в прессе и ранее опубликованных исследований в статье дан обзор ущерба, нанесенного сельской округе Севастополя землетрясением, произошедшим в ночь с 11 на 12 сентября 1927 года.

In 1927 on the Crimean Peninsula there were several powerful earthquakes. On the night from the 11th to the 12th of September, the Crimea was shocked by an Earthquake up to 8 points on the MSK-64 scale. Material losses amounted to 50 million rubles. On the 12th of September, at an extraordinary meeting of the Executive Committee and the Presidium of the Sevastopol City Council, the Sevastopol District Troika was created to assist the earthquake victims and to overcome its consequences. In the Village Councils, which were part of Sevastopol, Troika was also created to overcome the effects of the earthquake. The collected data on the settlements of the district survey were sent to the Government Commission. An attempt to give a general overview of the damage caused to the rural district of Sevastopol by an earthquake that occurred on the night of the 11th–12th September 1927 was made. The author used archival materials, publications in the periodicals and previously published studies.

Ключевые слова: Крымский полуостров, автономная Крымская ССР, Севастопольский район, Крымское землетрясение 11 сентября 1927 г., населенный пункт, разрушения, материальный ущерб.

Key words: The Crimean Peninsula, The Autonomous Crimean Socialist Soviet Republic, The Sevastopol District, The Crimean earthquake of 11 September 1927, locality, destruction, material damage.

В 1927 г. на территории Крымского полуострова произошло несколько мощных землетрясений. Наиболее сильные толчки зафиксированы 26 июня и 11–12 сентября. В ночь с 11 на 12 сентября Крым и Севастополь сотрясли подземные толчки силой до 8 баллов. В результате землетрясения погибли 16 человек, 830 получили ранения. Материальные убытки составили до 50 млн. руб. Жилому фонду и курортному хозяйству на Южном берегу Крыма и в юго-западной части полуострова был нанесен серьезный урон – в ряде городов и

населенных пунктов до 50% жилья стало непригодным. Началась паника и растерянность среди курортников и части местного населения, широкое распространение получили нервно-психические расстройства [6; 30, с. 50–51; 31; 32; 40, с. 5–6; 60].

Важные сведения о последствиях землетрясения содержатся в научных материалах его современников А.Х. Полумба [37], П.А. Двойченко [13; 14; 15; 18], А.В. Вознесенского [8], С.В. Шимановского [59], а также в публикациях исследователей, появившихся в более поздние годы, например, А.А. Никонова [28; 29; 30]. В.С. Князева, А.М. Скляр и В.А. Королев собрали воедино, проанализировали и ввели в научный оборот значительное количество архивных материалов по учету ущерба, причиненного землетрясениями 26 июня и 11 сентября 1927 г. [24; 49]. Однако при изучении данных материалов авторы делали основной акцент на изучение макросейсмического эффекта, а не на оценку материального ущерба. Это касается и Севастопольского района Автономной Крымской ССР.

По данным Всесоюзной переписи населения 17 декабря 1926 г. количество населенных пунктов по Севастопольскому району составляло 191 (в том числе железнодорожные и шоссейные будки) [58, с. 30]. Они входили в состав 21 сельсовета: Ай-Тодорского (Ай-Тодор (528 чел.)), Багинского (Бага (563 чел.)), Байдарского (Байдары (1570 чел.), Хайто (252 чел.), 1 хутор, 1 артель), Бартеньевского (Бартеньевка (846 чел.), Любимовка (204 чел.), Мекензиевы Горы (73 чел.), Учкучевка (39 чел.), 1 совхоз, кирпично-черепичный завод), Бельбекского (Бельбек (509 чел.), 1 совхоз), Биюк-Мускомского (Биюк-Мускомья (976 чел.), 1 хутор, 1 артель), Варнутского (Варнутка (426 чел.), Кучук-Мускомья (401 чел.), 1 хутор), Инкерманского (Инкерман (со ст. жел. дор. и хут. Куречинова) (964 чел.), 6 хуторов), Кадыковского (Кадыковка (481 чел.), Золотая Балка (189 чел.), 8 хуторов), Календинского (Календо (169 чел.), Сахтик (319 чел.), 3 хутора), Камарского (Камара (и хут. Рыбаков) (374 чел.), Алсу (138 чел.), Куру-Узен (Сухая Речка) (25 чел.), 21 хутор), Камышловского (Камышлы (535 чел.), 1 хутор), Караньского (Карань (274 чел.), 23 хутора), Ново-Земельского (Новая Земля (117 чел.), Херсонесский Музей (100 чел.), 16 хуторов, 1 совхоз), Саватского (Саватка (487 чел.), 1 хутор), Скульского (Скуля (477 чел.), 2 хутора), Узунджинского (Узунджа (503 чел.)), Уппинского (Уппа (473 чел.), Узенбаш (368 чел.)), Уркустинского (Уркуста (1821 чел.)), Чоргунского (Чоргунь (с арт. «Дружба») (1079 чел.), Кучки (270 чел.), Новые Шули (70 чел.), 15 хуторов, 2 артели) и Шульского (Шули (с арт. «Согласие», «Трудолюбие» и «Дружба») (1142 чел.), Кара-Коба (54 чел.)). Всего по району 4755 домохозяйств. Общее количество учтенного населения – 18833 чел. [53, с. 108–120].

12 сентября 1927 г. прошло внеочередное объединенное заседание Исполкома и Президиума Севастопольского горсовета. При горсовете была создана особая комиссия (подчинялась Правительственной комиссии при КрымЦИК) – Севастопольская Районная Тройка по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения и по борьбе с последствиями землетрясения в составе Меркурьева (председатель), Циммера и Губанова (заместитель председателя). Кандидаты: Шульга и Воронин. При Тройке были организованы пять комиссий: общественного порядка и первой помощи (Дмитриев (председатель), Тараненко, представитель Начгара); комиссия по размещению и перемещению учреждений и оставшихся без крова жителей города (Подкопаев (председатель), Минин, Зуев); техническая комиссия (районный инженер Новоуспенский (председатель), инженер Коммунхоза Врангель, техник Жилсоюза Зеленский); комиссия по организации ремонтных работ и распределению рабочей силы (Шульга (председатель), Новоуспенский, Председатель Союза Строительных рабочих Богадзевич); комиссия по организации общественной помощи и сбору средств в пользу пострадавших (Станимирович, Якобсон, Красников, Шапиро, Киселев, Сулейман Ибраимов, Квятковский) [43, л. 1; 51, с. 11].

С 13 сентября 1927 г. при милицейских участках, к которым были прикомандированы техники, организован прием регистрационных листов с домовладений. В них указывались: адрес домовладения, наименование владельца, форма собственности, характеристика здания (время постройки; число этажей; материал, который применялся при постройке; материал, использованный на крыше; характер повреждений; примерная сумма убытков; является ли опасным пребывание в доме после землетрясения) [45]. Техническое

обследование территории сельсоветов началось 20 сентября. Для этого весь район был разбит на пять подрайонов, в каждый из которых было откомандировано по одному технику [9, с. 1; 35, л. 133–134; 55, с. 1].

27 сентября в Севастополе и Балаклаве приступили к составлению дефектных ведомостей – списков разрушенных зданий, для чего решено было привлечь к работе «свободные технические силы (безработные)» [43, л. 2]. Работа техников оплачивалась в размере 70 коп. за каждый осмотренный дом [25, л. 53]. Нехватка специалистов-техников тормозила процесс составления списков поврежденных объектов, и, как следствие, распределение средств для их восстановления. В связи с этим Севастопольский РИК ходатайствовал перед Правительственной комиссией «*об отсрочке распределения сумм на восстановление колхозов, т.к. обследование их, произведенное РайЗО, без участия техника недостаточно обоснованно и его необходимо дополнить техническими актами, что не удалось своевременно провести из-за недостатка средств и технического персонала, загруженного полностью работой по г. Севастополю*» [27, с. 1; 33, л. 25].

Представители сельских Советов, находившихся в составе Севастополя, составляли и направляли в Правительственную комиссию первичные ведомости и справки с указанием общего количества разрушенных или поврежденных дворов и домов. В ряде случаев давалась краткая характеристика повреждений и описание необходимого ремонта, указывались расчетные суммы. На местах создавались Тройки по борьбе с последствиями землетрясения, которые принимали заявления от населения, проводили осмотр пострадавших зданий, принимали решения в отказе или ходатайстве о выделении средств на восстановление [38, с. 1]. В ряде случаев осмотр зданий проводился Тройкой и командированным техником совместно. Сельтройки действовали в течение нескольких месяцев.

Жители сел района, нуждавшиеся в денежной помощи для восстановления разрушенных землетрясением домов, должны были подавать заявления в соответствующие Сельтройки не позднее 15 ноября [17, л. 46; 20, с. 3]. Однако окончательно прием заявлений о разрушениях и убытках, причиненных землетрясением, был прекращен только в октябре 1928 г. [21, л. 640].

Для упрощения системы передачи ассигнованных на восстановление хозяйств средств, было решено передавать их председателям сельскохозяйственных кредитных товариществ, которые в свою очередь распределяли деньги всем крестьянам по селам, «*охваченным кредитными товариществами*» [25, л. 103].

На заседании Севастопольской Тройки 6 октября 1927 г. максимальная сумма отпуска средств на единовременное пособие на одно хозяйство определена в 75 руб. [43, л. 6], однако 22 октября сумма увеличена до 100 руб. Для выделения этих средств определены следующие условия: наличие технического акта, обязательное использование средств по назначению под контролем Откоммунхоза и Сельтроек. Преимущество в выделении помощи оказывалось батрацким и бедняцким хозяйствам и «*в особых случаях – середнякам, когда нет возможности получить льготный кредит*» [25, л. 20]. При выделении средств в Отделе коммунального хозяйства составлялся соответствующий документ с обязательствами получателя «*об употреблении полученных сумм на восстановление поврежденных землетрясением жилых строений*» [16, л. 16].

По предварительным подсчетам (17 сентября 1927 г.) Севастопольского районного исполнительного комитета и Городского совета для ликвидации последствий землетрясения необходима сумма в 9–10 млн. руб. На ремонтно-восстановительные работы по сельской местности: по зданиям сельсоветов – 8000 руб., по зданиям ОНО – 30000 руб., по зданиям Здраводела – 10000 руб., по зданиям Земотдела – 18000 руб., по Коммунальному фонду – 23500 руб., по Крестьянскому жилому фонду – 33000 руб., на восстановление водопровода в с. Уркуста – 12500 руб. Всего необходимо ассигновать по сельской местности: на ремонтно-восстановительные работы – 135000 руб., на новое больничное строительство – 510000 руб., на показательное сейсмостойкое строительство – 30000 руб. [41, л. 37–43]. СНК Крымской АССР в апреле 1928 г. утвердил годовой план по финансированию мероприятий по ликвидации последствий землетрясения, по которому до сентября 1928 г. Севастополю выделялось 938200 руб. По состоянию на 15 июля поступило 552479 руб. 32 коп. [3, с. 2; 25, л. 401–415; 50, с. 2].

На заседании Севтройки от 6 октября 1927 г. принято решение о проведении лекций в населенных пунктах на тему «Мироздание и землетрясение» «с использованием на это специалистов, учителей школ 2-й ступени». На расходы, связанные с проведением лекций, ассигновано 100 руб. [43, л. 6]. По договоренности с Политпросветом в распоряжение Севтройки выделены «надлежащие силы». В Шульском, Чоргунском, Камарском, Кадыковском, Караньском, Варнутском, Байдарском, Уркустинском, Инкерманском и Скельском сельсоветах было проведено по одной лекции. В общем присутствовало 1058 чел. (698 муж. и 360 жен.) [17, л. 33].

В приведенном ниже списке населенных пунктов района дается максимальное число домов и других сооружений, по которым удалось выявить сведения о причиненных убытках и разрушениях. В ходе работы комиссий, под влиянием различных факторов, в ряде случаев число домохозяйств по селам, которые должны были получить помощь на восстановление, было уменьшено. В то же время суммы, необходимые для восстановления строений, приводятся по сводной ведомости, составленной районным инженером Новоуспенским.

Ай-Тодор (Гористое, ныне не существует). Пострадало здание сельсовета, школа, 34 дома. Отклонение углов, трещины в штукатурке, повреждение труб и дымоходов. Сумма, необходимая для восстановления сооружений 2016 руб. [17, л. 53; 25, л. 323–324; 33, л. 1–2; 44; 49, с. 111].

Бага (Новобобровка). Пострадала школа, 36 домов. В список крестьян, получивших пособия и долгосрочные ссуды, внесены главы 70 домохозяйств. Разрушение части стен в домах, трещины в стенах. Стены 1 дома полностью разрушены. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 366 руб. [16, л. 118–119; 25, л. 321; 33, л. 1–2, 92; 49, с. 110].

Байдары (Орлиное). Пострадало здание сельсовета, школа (2-х этажная), изба-читальня, детский сад, ветеринарный пункт, агропункт, сарай при агропункте, 2 дома при мельнице, кирпично-черепичный завод КОВА, кухня у Байдарских ворот. В список крестьян, получивших пособия и долгосрочные ссуды по селению внесены главы 10 домохозяйств. Трещины в стенах, потрескалась штукатурка, повреждение крыш, разрушение дымовых труб. Сильно повреждена больница: все стены имеют сквозные трещины, расстроены перемычки, углы местами отходят. Также повреждены амбулатория, здание эпидемического барака (недостроенное), дом врача. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 19985 руб. [1; 4; 12, л. 68; 42, л. 11; 52, л. 5; 17, л. 61, 80–81; 25, л. 322; 33, л. 1–2; 39; 49, с. 108].

Бартьевка (ныне часть Севастополя). Пострадало здание сельсовета, школа, изба-читальня, общественная мельница, 18 домов. Трещины в стенах, повреждены дымоходы и трубы. Полностью разрушены стены двух домов. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 6769 руб. [2; 16, л. 170; 33, л. 1–2; 49, с. 107].

Любимовка. Пострадала школа, 3 дома. Трещины в стенах, разрушена большая часть дымоходов, а также несколько крыш в домах. Кирпично-черепичный завод (бывший кирпично-черепичный завод Ф.О. Шталя в имении «Алькадар» [23, с. 112–113]): пострадал как главный корпус предприятия, так и вспомогательные строения. Разрушены 7 дымовых труб, повреждены две главные трубы от печей Банка и Гофмана. На заводе в негодность пришло до 300 тыс. штук сырца-черепиц. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 2385 руб. [2; 12, л. 48; 25, л. 325; 33, л. 1–2; 49, с. 112; 57].

Учкуевка (ныне часть Севастополя). Есть обвалы потолков, сильные трещины в домах [49, с. 109].

Бельбек (Фруктовое). Пострадало здание сельсовета, школа, почта, 18 домов. Трещины в несущих стенах и перегородках, повреждены печные трубы, крыши, местами обвалилась штукатурка. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 1800 руб. [12, л. 47; 25, л. 324; 33, л. 1–2; 49, с. 108].

Биюк-Мускомья (Широкое). Разрушено здание сельсовета, 23 дома. Трещины в стенах и перемычках, обрушение стен, повреждение крыш. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 1100 руб. [4; 25, л. 323; 33, л. 1–2; 35, л. 134; 49, с. 109; 52, л. 6].

Варнутка (Гончарное). Пострадала мечеть, 14 домов. Повреждены стены, разрушение печей и дымоходов. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 455 руб. [16, л. 182; 25, л. 321; 33, л. 1–2; 34, л. 58; 49, с. 107; 52, л. 6].

Кучук-Мускомья (Резервное). Пострадала школа, 21 дом. Трещины в стенах, дымоходах, печах, обвал углов. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 965 руб. [16, л. 423; 25, л. 321–322; 33, л. 1–2; 34, л. 58; 49, с. 112; 52, л. 6].

Инкерман. Пострадала школа, 2 дома. Трещины в стенах, местами обвалилась штукатурка, повреждена одна крыша, разрушены печи и дымовые трубы. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 365 руб. [12, л. 50; 25, л. 324; 33, л. 1–2; 49, с. 113].

Кадыковка (Пригородное, ныне часть Балаклавы). Пострадало здание сельсовета, школа, изба-читальня, 22 дома. Разрушение стен части домов, трещины в стенах, отошла и обвалилась штукатурка, разрушение печей и дымоходов. Сумма, необходимая для восстановления сооружений (совместно с Золотой Балкой), составила 6536 руб. [12, л. 55; 19; 25, л. 324; 33, л. 1–2; 49, с. 112].

Золотая Балка. Пострадало 12 домов. Трещины в стенах, обвал угла одного дома, местами обвалилась штукатурка, разрушение дымоходов, повреждены оконные перекрытия [12, л. 55; 25, л. 325; 33, л. 1–2; 49, с. 112; 56].

Календо (Подгорное). Пострадало 2 дома [25, л. 323].

Сахтик (Павловка). Пострадала мечеть, 8 домов. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 325 руб. [25, л. 323; 33, л. 1–2; 49, с. 113; 52, л. 5].

Камера (Оборонное). Пострадала школа, 34 дома, 5 хуторов. В 12 домах обвалились стены, 3 дома угрожали обвалом, трещины в стенах. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 1765 руб. [5; 12, л. 66; 16, л. 116; 25, л. 324; 33, л. 1–2; 49, с. 112].

Алсу (Морозовка). Пострадала школа, изба-читальня, красный уголок комитета взаимопомощи, 21 дом, 7 хуторов. Трещины в стенах, местами обвалилась штукатурка, повреждены несколько крыш, печи и дымоходы. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 5055 руб. [12, л. 51; 16, л. 116; 25, л. 324; 33, л. 1–2; 49, с. 112; 52, л. 15].

Камышлы. Пострадали 8 домов. В стенах домов большие трещины, местами обвалилась штукатурка, повреждены печные трубы. Пострадали здания, находящиеся в садах. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 1480 руб. [12, л. 49; 25, л. 324; 33, л. 1–2; 48; 49, с. 107; 56].

Карань (Флотское). Пострадали 18 домов, 1 хутор. В список крестьян, получивших пособия и долгосрочные ссуды по селению внесены главы 24 домохозяйств и артель «Объединение». Трещины в стенах домов, печах, повреждения крыш. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 1013 руб. [25, л. 324–325; 33, л. 1–2; 35, л. 15; 49, с. 108].

Новая Земля (ныне часть Севастополя). Пострадало 22 дома. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 8305 руб. [25, л. 325; 33, л. 1–2].

Саватка (Россошанка). Пострадала школа, 29 домов. Повреждение стен, разрушение печей, трещины в дымоходах. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 2030 руб. [25, л. 321; 33, л. 1–2; 34, л. 53; 41, л. 5; 49, с. 108].

Скеля (Родниковое). Разрушена школа, полуразрушены или сильно повреждены 10 каменных домов. В меньшей степени пострадали плетневые дома. В список крестьян, получивших пособия и долгосрочные ссуды, внесены главы 17 домохозяйств. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 5080 руб. [25, л. 322–323; 33, л. 1–2, 50, 54; 46; 49, с. 111].

Новониколаевка (ныне не существует). Пострадало 3 дома [25, л. 325].

Узунджа (Колхозное). Пострадало 26 домов. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 1985 руб. [25, л. 323; 33, л. 1–2; 49, с. 112].

Уппа (Родное) и Узенбаш (Хворостянка, ныне не существует). Пострадало соответственно 9 и 2 дома. Трещины и отклонения стен, пострадали перемычки. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 5080 руб. [25, л. 322; 33, л. 1–2; 44; 49, с. 111, 113].

Уркуста (Передовое). Пострадала мечеть, изба-читальня, больница, до 173 домов. Повреждение стен, печей, дымоходов. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 2580 руб. [10; 25, л. 322; 33, л. 1–2; 34, л. 48; 35, л. 131; 49, с. 108]. Разрушена и впоследствии разобрана одна из трех мечетей (Отар-Маале) [22, л. 418; 26, л. 56; 47, л. 11]. В селе была полностью разрушена старая водопроводная система. В

результате землетрясения в водонапорном бассейне появились трещины, полностью прекратилась подача воды в наиболее заселенный квартал «Байдар-Маале», без воды осталось 1000 чел. Жители пользовались водой из 8 колодцев, в каждом из них были обнаружены бактерии брюшного тифа. Жители другой части села пользовались водой из резервных труб, которые имели повреждения, и вода при заборе смешивалась с уличной грязью. В результате в Уркусте началась эпидемия брюшного тифа [7; 11; 33, л. 27–28; 36].

Чоргунь (Черноречье). Пострадало здание сельсовета, школа, изба-читальня, больница (фундамент на 25%, стены на 30%, штукатурка на 30%), 11 домов. Развал каменных стен сараев и заборов, стены домов и дач имели большие трещины, местами обвалились стены. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 11527 руб. [25, л. 324; 33, л. 1–2; 49, с. 112; 52, л. 8–9; 54].

Кучки (ныне не существует). Пострадала школа, 8 домов. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 520 руб. [25, л. 324; 33, л. 1–2; 44; 49, с. 113].

Новые Шули (Штурмовое). Пострадали 7 домов. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 180 руб. [33, л. 1–2; 49, с. 113].

Шули (Терновка). Пострадала изба-читальня, 16 домов. В список крестьян, получивших пособия и долгосрочные ссуды внесены главы 44 домохозяйств. Трещины в стенах, обвалилась штукатурка, повреждены крыши и дымовые трубы. Сумма, необходимая для восстановления сооружений, составила 5728 руб. [16, л. 214, 219–220, 390–391; 17, л. 14; 25, л. 323; 33, л. 1–2; 44; 49, с. 110].

Кара-Коба (ныне не существует). Пострадал 1 дом. Сумма, необходимая для восстановления сооружения, составила 65 руб. [33, л. 1–2; 49, с. 113].

Таким образом, на основе архивных материалов, публикаций в прессе и ранее опубликованных исследований впервые сформирован список населенных пунктов Севастопольского района автономной Крымской ССР с максимальным числом домов и других сооружений, по которым удалось выявить сведения о причиненных убытках и разрушениях. В то же время суммы, необходимые для восстановления строений, приводятся по сводной ведомости, составленной районным инженером Новоуспенским и направленной в Севастопольскую Районную Тройку.

Источники и литература.

1. Байдарская больница будет разобрана // Маяк Коммуны. 1927. № 235 (2055). 11 октября. С. 1.
2. В Бартедьевке // Маяк Коммуны. 1927. № 212 (1999). 14 сентября. С. 2.
3. В Бельбеке разрушена почта // Маяк Коммуны. 1927. № 212 (1999). 14 сентября. С. 2.
4. В деревнях // Маяк Коммуны. 1927. № 216 (2003). 18 сентября. С. 1.
5. В Комарах (Из беседы с председельсовета тов. Сердюком) // Маяк Коммуны. 1927. № 211 (1998). 12 сентября. С. 1.
6. В.М. Не конец ли Крыму? // Смена. 1927. № 19. С. 3.
7. Водопровод Уркусте // Маяк Коммуны. 1927. № 291 (2078). 18 декабря. С. 5.
8. Вознесенский А.В. Землетрясения 1927 г. в Крыму // Природа. 1927. № 12. С. 357–374.
9. В районной комиссии // Маяк Коммуны. 1927. № 217 (2004). 20 сентября. С. 1.
10. В Уркусте // Маяк Коммуны. 1927. № 214 (2001). 16 сентября. С. 1.
11. В Уркусте будет восстановлен водопровод // Маяк Коммуны. 1928. № 15 (2102). 18 января. С. 3.
12. Годовая отчетность по строительным и ремонтным работам. Ведомости пострадавших домов от землетрясения // АГС. Ф. Р-420. Оп. 1. Д. 685.
13. Двойченко П.А. Землетрясение в Крыму 12-го сентября 1927 года // Маяк Коммуны. 1927. № 213 (2000). 15 сентября. С. 2.
14. Двойченко П.А. Землетрясения 1927 г. в Крыму. Симферополь: Крымгосиздат, 1928. 72 с.
15. Двойченко П.А. Черноморские землетрясения в Крыму // ЗКОЕЛП. 1928. Т. X. С. 118–143.
16. Заявления пострадавших от землетрясения о выдаче пособий и помощи, акты обследований и списки пострадавших от землетрясения в городе и районе // АГС. Ф. Р-420. Оп. 1. Д. 913.
17. Заявления пострадавших от землетрясения, протоколы заседаний Чрезвычайной Тройки по борьбе с последствиями, краткий отчет о лекциях по этому вопросу, ведомости на отпускаемый лес, балансы средств, акты обследований, доклад об убытках и протокол заседания комиссии по выявлению таковых // АГС. Ф. Р-420. Оп. 1. Д. 917.
18. И.З. Что сказала научное совещание по вопросу землетрясения // Маяк Коммуны. 1927. № 225 (2012). 29 сентября. С. 3.
19. Избач Д.Д. В Кадыковке // Маяк Коммуны. 1927. № 221 (2008). 24 сентября. С. 2.

20. Истекает срок подачи заявлений // Маяк Коммуны. 1927. № 255 (2042). 3 ноября. С. 3.
21. Исходящие документы за октябрь месяц 1928 г. о браке, разводе, об избирательных правах и др. // АГС. Ф. Р-420. Оп. 1. Д. 1001.
22. Исходящие документы за февраль месяц 1928 г. о личном составе, приеме и увольнении со службы, командировках и др. // АГС. Ф. Р-420. Оп. 1. Д. 988.
23. Кирпично-черепичные заводы в Таврической губернии. Геническ: Типография С.С. Залко, 1913. 168 с.
24. Князева В.С. Архивные материалы по макросейсмическому обследованию Крымского землетрясения 11 сентября 1927 г. // Сейсмологический бюллетень Украины за 1997 г. / ред. Б.Г. Пустовитенко. Симферополь, 1999. С. 88–100.
25. Материалы о работе отделов Севастопольского Исполнительного Комитета по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения и по борьбе с последствиями землетрясения // АГС. Ф. Р-420. Оп. 1. Д. 953.
26. Материалы о работе стола религиозных культов. Отчеты, докладные, акты, списки служителей культов и переписка с Центральным административным управлением Крымской АССР, Севастопольским горкомом // АГС. Ф. Р-79. Оп. 1. Д. 316.
27. Недостаток технических сил (Из беседы) // Маяк Коммуны. 1927. № 227 (2014). 1 октября. С. 1.
28. Никонов А.А. Раненый Крым. По следам разрушений крупнейшего на полуострове в XX веке природного бедствия // Крымский альбом. 2002: Историко-краеведческий и литературно-художественный альманах / ред. Д. Лосев. Феодосия–М.: ИД «Коктебель», 2003. С. 72–111.
29. Никонов А.А. Крымские землетрясения 1927 г. – уточненные решения макросейсмического поля и механизма очагов // Сборник материалов международной научной конференции «Уроки и следствия сильных землетрясений (к 80-летию разрушительных землетрясений в Крыму)» / отв. ред. Б.Г. Пустовитенко. Симферополь, 2007. С. 13–15.
30. Никонов А.А. Уточненные решения макросейсмического поля и механизма очагов Крымских землетрясений 1927 г. // Геофизические исследования. 2012. Т. 13. № 1. С. 50–78.
31. Обручев В. Землетрясения // Красная нива. 1927. № 39. С. 18.
32. Обручев В.А. Возможен ли провал Крыма? // Черноморские землетрясения 1927 г. и судьбы Крыма. Симферополь: Крымгосиздат, 1928. С. 7–15.
33. Переписка о ликвидации последствий землетрясения, заявления о помощи, списки пострадавших в районе, сметы на ремонт строений, протоколы заседаний комиссий // АГС. Ф. Р-420. Оп. 1. Д. 919.
34. Переписка по выдаче крестьянам, пострадавшим от землетрясения, лесных материалов для ремонта и строительства // АГС. Ф. Р-420. Оп. 1. Д. 918.
35. Переписка с Отделом коммунального хозяйства о восстановлении зданий, пострадавших от землетрясения. Протоколы технического совещания, ведомость сумм, необходимых на ремонт зданий, пострадавших от землетрясения по району // АГС. Ф. Р-420. Оп. 1. Д. 916.
36. Положение д. Уркусты // Маяк Коммуны. 1927. № 287 (2074). 14 декабря. С. 3.
37. Полумб А.Х. Очерк крымских землетрясений. Симферополь: Государственное издательство КрымАССР, 1933. 80 с.
38. Помочь деревне! (Беседа с т. Циммером) // Маяк Коммуны. 1927. № 216 (2003). 18 сентября. С. 1.
39. Пострадал черепичный завод в Байдарах // Маяк Коммуны. 1927. № 228 (2015). 2 октября. С. 3.
40. Предисловие // Черноморские землетрясения 1927 г. и судьбы Крыма. Симферополь: Крымгосиздат, 1928. С. 5–6.
41. Протоколы заседаний, планы работ и переписка // АГС. Ф. Р-420. Оп. 1. Д. 920.
42. Протоколы заседаний рабочей Тройки при Правительственной Комиссии по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий землетрясения при КрымЦИКе. Статистические сведения // АГС. Ф. Р-420. Оп. 1. Д. 911.
43. Протоколы заседаний Севастопольской Районной Тройки по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения и по борьбе с последствиями его // АГС. Ф. Р-420. Оп. 1. Д. 912.
44. Разрушения в Чоргунском районе // Маяк Коммуны. 1927. № 228 (2015). 2 октября. С. 3.
45. Регистрационные листы о повреждениях от землетрясения 12 сентября 1927 г. в гор. Севастополе (деревни Камышлы и Бельбек) // АГС. Ф. Р-79. Оп. 1. Д. 320.
46. Самуйленко В деревне Скели // Маяк Коммуны. 1927. № 221 (2008). 24 сентября. С. 2.
47. Сведения о религиозных объединениях и списки служителей культов, членов исполнительных и религиозных органов, религиозных обществ и культовых зданий // АГС. Ф. Р-79. Оп. 1. Д. 676.
48. Сергеев Е. В дер. Камышлы // Маяк Коммуны. 1927. № 224 (2011). 28 сентября. С. 2.
49. Скляр А.М., Князева В.С., Королев В.А. Макросейсмический эффект землетрясений 26 июня и 11 сентября 1927 г. в Крыму // Сейсмологический бюллетень Украины за 1998 г. / отв. ред. Б.Г. Пустовитенко. Симферополь, 2000. С. 90–119.
50. Смертельных случаев в д. Бельбек нет // Маяк Коммуны. 1927. № 213 (2000). 15 сентября. С. 2.
51. Соловьева М. Наперекор стихии // Севастопольские известия. 2018. № 47 (1945). 25 ноября. С. 11.
52. Список домовладений, пострадавших от землетрясения, акты, протоколы Комиссии по организации ремонтных работ. Расценочные ведомости на строительные работы. Отчеты // АГС. Ф. Р-420. Оп. 1. Д. 914.
53. Список населенных пунктов Крымской А.С.С.Р по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года. Симферополь: Крымское Центральное Статистическое Управление, 1927. 220 с.
54. Ставринюк В Чоргуне // Маяк Коммуны. 1927. № 216 (2003). 18 сентября. С. 1.
55. Техники посланы в район // Маяк Коммуны. 1927. № 218 (2005). 21 сентября. С. 1.
56. Убытки в Золотой балке и Камышлах // Маяк Коммуны. 1927. № 232 (2019). 7 октября. С. 2.

57. Убытки кирпично-черепичного завода // Маяк Коммуны. 1927. № 215 (2002). 17 сентября. С. 1.
58. Шевчук А.Г., Беднарский И.Г., Швец А.Б., Ефимов С.А., Кравцова Л.П. Административно-территориальное устройство Крыма в документах и картографических образах XVIII–XXI вв. Симферополь: Таврия, 2006. 72 с.
59. Шимановский С.В. Сообщение о крымском землетрясении 12 сентября 1927 года // Черноморские землетрясения 1927 г. и судьбы Крыма. Симферополь: Крымгосиздат, 1928. С. 43–49.
60. Южный берег в дни землетрясения // Огонек. 1927. № 39 (235). С. 4.

References.

1. Baidarskaia bol'nitsa budet razobrana // Maiak Kommuny. 1927. № 235 (2055). 11 oktiabria. S. 1.
2. V Barten'evke // Maiak Kommuny. 1927. № 212 (1999). 14 sentiabria. S. 2.
3. V Bel'beke razrushena pochta // Maiak Kommuny. 1927. № 212 (1999). 14 sentiabria. S. 2.
4. V derevniakh // Maiak Kommuny. 1927. № 216 (2003). 18 sentiabria. S. 1.
5. V Komarakh (Iz besedy s predsel'soveta tov. Serdiukom) // Maiak Kommuny. 1927. № 211 (1998). 12 sentiabria. S. 1.
6. V.M. Ne konets li Krymu? // Smena. 1927. № 19. S. 3.
7. Vodoprovod Urkuste // Maiak Kommuny. 1927. № 291 (2078). 18 dekabria. S. 5.
8. Voznesenskii A.V. Zemletriaseniia 1927 g. v Krymu // Priroda. 1927. № 12. S. 357–374.
9. V raionnoi komissii // Maiak Kommuny. 1927. № 217 (2004). 20 sentiabria. S. 1.
10. V Urkuste // Maiak Kommuny. 1927. № 214 (2001). 16 sentiabria. S. 1.
11. V Urkuste budet vosstanovlen vodoprovod // Maiak Kommuny. 1928. № 15 (2102). 18 ianvaria. S. 3.
12. Godovaia otchetnost' po stroitel'nym i remontnym rabotam. Vedomosti postradavshikh domov ot zemletriaseniia // AGS. F. R-420. Op. 1. D. 685.
13. Dvoichenko P.A. Zemletriasenie v Krymu 12-go sentiabria 1927 goda // Maiak Kommuny. 1927. № 213 (2000). 15 sentiabria. S. 2.
14. Dvoichenko P.A. Zemletriaseniia 1927 g. v Krymu. Simferopol': Krymgosizdat, 1928. 72 s.
15. Dvoichenko P.A. Chernomorskie zemletriaseniia v Krymu // ZKOELP. 1928. T. X. S. 118–143.
16. Zaiavleniia postradavshikh ot zemletriaseniia o vydache posobii i pomoshchi, akty obsledovaniia i spiski postradavshikh ot zemletriaseniia v gorode i raione // AGS. F. R-420. Op. 1. D. 913.
17. Zaiavleniia postradavshikh ot zemletriaseniia, protokoly zasedanii Chrezvychainoi Troiki po bor'be s posledstviiami, kratkii otchet o lektsiakh po etomu voprosu, vedomosti na otpuskaemyi les, balansy sredstv, akty obsledovaniia, doklad ob ubytkakh i protokol zasedaniia komissii po vyivleniiu takovykh // AGS. F. R-420. Op. 1. D. 917.
18. I.Z. Chto skazalo nauchnoe soveshchanie po voprosu zemletriaseniia // Maiak Kommuny. 1927. № 225 (2012). 29 sentiabria. S. 3.
19. Izbach D.D. V Kadykovke // Maiak Kommuny. 1927. № 221 (2008). 24 sentiabria. S. 2.
20. Istekaet srok podachi zaiavlenii // Maiak Kommuny. 1927. № 255 (2042). 3 noiabria. S. 3.
21. Iskhodiashchie dokumenty za oktiabr' mesiats 1928 g. o brake, razvode, ob izbiratel'nykh pravakh i dr. // AGS. F. R-420. Op. 1. D. 1001.
22. Iskhodiashchie dokumenty za fevral' mesiats 1928 g. o lichnom sostave, prieme i uvol'nenii so sluzhby, komandirovokh i dr. // AGS. F. R-420. Op. 1. D. 988.
23. Kirpichno-cherepichnye zavody v Tavricheskoi gubernii. Genichesk: Tipografiia S.S. Zalko, 1913. 168 s.
24. Kniazeva V.S. Arkhivnye materialy po makroseismicheskomu obsledovaniiu Krymskogo zemletriaseniia 11 sentiabria 1927 g. // Seismologicheskii biulleten' Ukrainy za 1997 g. / red. B.G. Pustovitenko. Simferopol', 1999. S. 88–100.
25. Materialy o rabote otdelov Sevastopol'skogo Iсполnitel'nogo Komiteta po okazaniiu pomoshchi postradavshim ot zemletriaseniia i po bor'be s posledstviiami zemletriaseniia // AGS. F. R-420. Op. 1. D. 953.
26. Materialy o rabote stola religioznykh kul'tov. Otchety, dokladnye, akty, spiski sluzhitelei kul'tov i perepiska s Tsentral'nym administrativnym upravleniem Krymskoi ASSR, Sevastopol'skim gorkomom // AGS. F. R-79. Op. 1. D. 316.
27. Nedostatok tekhnicheskikh sil (Iz besedy) // Maiak Kommuny. 1927. № 227 (2014). 1 oktiabria. S. 1.
28. Nikonov A.A. Ranenyi Krym. Po sledam razrusheniia krupneishogo na poluostrove v KhKh veke prirodnoho bedstviia // Krymskii al'bom. 2002: Istoriko-kraevedcheskii i literaturno-khudozhestvennyi al'manakh / red. D. Losev. Feodosiia–M.: ID «Koktebel'», 2003. S. 72–111.
29. Nikonov A.A. Krymskie zemletriaseniia 1927 g. – utochnennye resheniia makroseismicheskogo polia i mekhanizma ochagov // Sbornik materialov mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii «Uroki i sledstviia sil'nykh zemletriaseniia (k 80-letiiu razrushitel'nykh zemletriaseniia v Krymu)» / otv. red. B.G. Pustovitenko. Simferopol', 2007. S. 13–15.
30. Nikonov A.A. Utochnennye resheniia makroseismicheskogo polia i mekhanizma ochagov Krymskikh zemletriaseniia 1927 g. // Geofizicheskie issledovaniia. 2012. T. 13. № 1. S. 50–78.
31. Obruchev V. Zemletriaseniia // Krasnaia niva. 1927. № 39. S. 18.
32. Obruchev V.A. Vozmozen li proval Kryma? // Chernomorskie zemletriaseniia 1927 g. i sud'by Kryma. Simferopol': Krymgosizdat, 1928. S. 7–15.
33. Perepiska o likvidatsii posledstviia zemletriaseniia, zaiavleniia o pomoshchi, spiski postradavshikh v raione,

- smety na remont stroenii, protokoly zasedanii komissii // AGS. F. R-420. Op. 1. D. 919.
34. Perepiska po vydache krest'ianam, postradavshim ot zemletriaseniia, lesnykh materialov dlia remonta i stroitel'stva // AGS. F. R-420. Op. 1. D. 918.
 35. Perepiska s Otdelom kommunal'nogo khoziaistva o vosstanovlenii zdanii, postradavshikh ot zemletriaseniia. Protokoly tekhnicheskogo soveshchaniia, vedomost' summ, neobkhodimykh na remont zdanii, postradavshikh ot zemletriaseniia po raionu // AGS. F. R-420. Op. 1. D. 916.
 36. Polozhenie d. Urkusty // Maiak Kommuny. 1927. № 287 (2074). 14 dekabria. S. 3.
 37. Polumb A.Kh. Ocherk krymskikh zemletriasenii. Simferopol': Gosudarstvennoe izdatel'stvo KrymASSR, 1933. 80 s.
 38. Pomoch' derevne! (Beseda s t. Tsimmerom) // Maiak Kommuny. 1927. № 216 (2003). 18 sentiabria. S. 1.
 39. Postradal cherepichnyi zavod v Baidarakh // Maiak Kommuny. 1927. № 228 (2015). 2 oktiabria. S. 3.
 40. Predislovie // Chernomorskie zemletriaseniia 1927 g. i sud'by Kryma. Simferopol': Krymgosizdat, 1928. S. 5–6.
 41. Protokoly zasedanii, plany rabot i perepiska // AGS. F. R-420. Op. 1. D. 920.
 42. Protokoly zasedanii rabochei Troiki pri Pravitel'stvennoi Komissii po okazaniiu pomoshchi postradavshim i likvidatsii posledstviu zemletriaseniia pri KrymTsIKe. Statisticheskie svedeniia // AGS. F. R-420. Op. 1. D. 911.
 43. Protokoly zasedanii Sevastopol'skoi Raionnoi Troiki po okazaniiu pomoshchi postradavshim ot zemletriaseniia i po bor'be s posledstviiami ego // AGS. F. R-420. Op. 1. D. 912.
 44. Razrusheniia v Chorgunskom raione // Maiak Kommuny. 1927. № 228 (2015). 2 oktiabria. S. 3.
 45. Registratsionnye listy o povrezhdeniiax ot zemletriaseniia 12 sentiabria 1927 g. v gor. Sevastopole (derevni Kamyshly i Bel'bek) // AGS. F. R-79. Op. 1. D. 320.
 46. Samuilenko V derevne Skeli // Maiak Kommuny. 1927. № 221 (2008). 24 sentiabria. S. 2.
 47. Svedeniia o religioznykh ob"edinieniakh i spiski sluzhitelei kul'tov, chlenov ispolnitel'nykh i religioznykh organov, religioznykh obshchestv i kul'tovykh zdanii // AGS. F. R-79. Op. 1. D. 676.
 48. Sergeev E. V der. Kamyshly // Maiak Kommuny. 1927. № 224 (2011). 28 sentiabria. S. 2.
 49. Skliar A.M., Kniazeva V.S., Korolev V.A. Makroseismicheskii effekt zemletriasenii 26 iunia i 11 sentiabria 1927 g. v Krymu // Seismologicheskii biulleten' Ukrainy za 1998 g. / otv. red. B.G. Pustovitenko. Simferopol', 2000. S. 90–119.
 50. Smertel'nykh sluchaev v d. Bel'bek net // Maiak Kommuny. 1927. № 213 (2000). 15 sentiabria. S. 2.
 51. Solov'eva M. Naperekor stikhii // Sevastopol'skie izvestiia. 2018. № 47 (1945). 25 noiabria. S. 11.
 52. Spisok domovladienii, postradavshikh ot zemletriaseniia, akty, protokoly Komissii po organizatsii remontnykh rabot. Rastsenochnye vedomosti na stroitel'nye raboty. Otchety // AGS. F. R-420. Op. 1. D. 914.
 53. Spisok naselennykh punktov Krymskoi A.S.S.R po Vsesoiuznoi perepisi 17 dekabria 1926 goda. Simferopol': Krymskoe Tsentral'noe Statisticheskoe Upravlenie, 1927. 220 s.
 54. Stavriniuk V Chorgune // Maiak Kommuny. 1927. № 216 (2003). 18 sentiabria. S. 1.
 55. Tekhniki poslany v raion // Maiak Kommuny. 1927. № 218 (2005). 21 sentiabria. S. 1.
 56. Ubytki v Zolotoi balke i Kamyshlakh // Maiak Kommuny. 1927. № 232 (2019). 7 oktiabria. S. 2.
 57. Ubytki kirpichno-cherepichnogo zavoda // Maiak Kommuny. 1927. № 215 (2002). 17 sentiabria. S. 1.
 58. Shevchuk A.G., Bednarskii I.G., Shvets A.B., Efimov S.A., Kravtsova L.P. Administrativno-territorial'noe ustroistvo Kryma v dokumentakh i kartograficheskikh obrazakh XVIII–XXI vv. Simferopol': Tavriia, 2006. 72 s.
 59. Shimanovskii S.V. Soobshchenie o krymskom zemletriasenii 12 sentiabria 1927 goda // Chernomorskie zemletriaseniia 1927 g. i sud'by Kryma. Simferopol': Krymgosizdat, 1928. S. 43–49.
 60. Iuzhnyi bereg v dni zemletriaseniia // Ogonek. 1927. № 39 (235). S. 4.

Сокращения.

АГС – Архив города Севастополя.

ЗКОЕЛП – Записки Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы.

Abbreviations.

AGS – Arkhiv goroda Sevastopolia (Archive of the city of Sevastopol).

ZKOELP – Zapiski Krymskogo obshchestva estestvoispytatelei i liubitelei prirody (Proceedings of the Crimean Society of Naturalists and Nature Lovers).

Неделькин Е. В. К вопросу о последствиях Крымского землетрясения 11 сентября 1927 года на территории Севастопольского района Автономной Крымской ССР / Неделькин Е. В. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия Б : Новая и Новейшая история. – 2019. – № XXVIII (XIII). – С. 57–66.

Nedelkin E. V. *To the Question of the Consequences of the Crimean earthquake of September 11, 1927 on the Territory of the Sevastopol District of the Autonomous Crimean Socialist Soviet Republic / Nedelkin E. V. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series B : Modern and Contemporary History. – 2019. – № XXVIII (XIII). – P. 57–66.*

ОБ АВТОРЕ

НЕДЕЛЬКИН

Евгений Владимирович

Научный сотрудник Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»

E-mail: nedelkin-evgeniy2014@yandex.ru

NEDELKIN

Evgeniy Vladimirovich

Researcher at the State Museum-Preserve «Tauric Chersonese»

E-mail: nedelkin-evgeniy2014@yandex.ru